

Технология активного обучения в представлении поэтических текстов

Кузьмищева Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, доцент
Иркутский государственный университет

*В статье подробно расписана технология активного обучения, представляющая собой синтез театрализации и деловой игры, условно названная «**de visu**», что означает «непосредственно», «воочию». Нацеленность этой технологии на развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных, проектных универсальных учебных действий иллюстрируется конкретными примерами из учебной и внеаудиторной работы над литературным вечером по творчеству С. Есенина.*

Ключевые слова: С. Есенин, технология активного обучения, деятельностный подход, интерактивная технология, интеграционный подход, театрализация, коммуникативный принцип на уровне эмоций, интенсификация восприятия художественного текста, литературный вечер.

Индивидуализация образования, активизация познавательной деятельности — главные преимущества интерактивных методов обучения [1].

Синтез рационально-логического и эмоционально-образного познания действительности в преподавании литературы актуален был всегда, а в свете современных тенденций деятельностного подхода, ориентации на интеграцию образовательного пространства — особенно.

Индивидуализация образования, активизация познавательной деятельности — главные преимущества интерактивных методов обучения [1].

«В интеграционном образовательном пространстве нет жесткой границы между уроками и дополнительными занятиями, между учителями и учащимися, между учащимися разных возрастов и разных классов, между образовательными областями, между науками и искусствами, между рационально-логическим и эмоционально-образным познанием мира» [2].

В Иркутском лингвистическом университете (в настоящий момент Институт филологии, иностранных языков и коммуникации Иркутского государственного университета) на протяжении нескольких лет в преподавании литературы использовалась технология, нацеленная на развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных, проектных, универсальных учебных действий, названная нами «**de visu**», что означает «непосредственно», «воочию», представляющая собой синтез театрализации и деловой игры [3].

Йоханом Хейзингой феномен игры рассматривается «в рамках научного мышления в приложении к изучению культуры» [4, 13-14]. Мы используем игровой инстинкт человека, опираясь на психологические факторы эмоционального воздействия, на особенности восприятия, в приложении к изучению литературы.

Любое художественное произведение тоже подчиняется правилам игры, диктуемым либо коллективным, либо индивидуальным сознанием. Правила жанра, в поэзии — размера, ритма, рифмы. Игра с читателем, с интертекстами, мифологическими, идеологическими, символическими кодами.

Театрализованные постановки в Иркутском государственном лингвистическом университете создавались на материале произведений американских писателей 19 — 20 вв. Затем в такой форме осваивались античная мифология, творчество Дж. Боккаччо

и Дж. Чосера. Были поставлены спектакли по славянским сказкам, по творчеству В.Г. Распутина, М. Сергеева. О каждом спектакле можно говорить отдельно.

В данной статье мы делимся опытом работы над театральной интерпретацией творчества С. Есенина. К 120-летию со дня рождения поэта 16 октября 2015 г. был проведен Литературный вечер по творчеству С.А. Есенина «Закружилась листва золотая».

Ответственными за мероприятие были студенты 4 курса направления подготовки «Педагогическое образование», но в подготовке вечера приняли участие и студенты других направлений, преподаватели вуза, выпускники. Молодой преподаватель нашего вуза Андрей Корытников сыграл роль мельника, а выпускник нашего вуза Алексей Крупяник выступил в роли режиссера в постановке по поэме «Анна Снегина». В вечере приняли участие и обучающиеся из иркутской школы №11 (МБОУ СОШ №11). Ориентация на интеграцию современного образования реализуется здесь на уровне общения студентов разных направлений, курсов, студентов и преподавателей, студентов и выпускников, студентов и школьников.

Как создавался литературный вечер?

Студентам в рамках изучения темы «Творчество С. Есенина» было дано задание сделать анализ стихотворений поэта и публично его представить. Это был подготовительный этап, на котором осуществлялся отбор материала для вечера. Рекомендательного списка стихотворений преднамеренно не предлагалось. Студентам давалась свобода выбора, что определило содержательную спонтанность формирования сценария и его оригинальность.

Свобода выбора предоставлялась и в определении своей роли в постановке: чтеца, актера, ведущего, сценариста, режиссера-постановщика, музыкального или художественного оформителя, видеооператора.

В целом сценарий создавался общими усилиями. Замысел был сделать вечер познавательным, с филологическим уклоном. Выразительное чтение поэтического произведения предваряла информация об истории создания стихотворения с элементами эстетического анализа художественного текста. Это задавало определенный эмоциональный и интеллектуальный настрой на восприятие стихотворения. Ориентация на интеграцию современного образования проявляется здесь на уровне содержательной со-

ставляющей вечера, реализующейся в синтезе рационально-логического и эмоционально-образного познания действительности. Информация об основных этапах жизненного творческого пути сверялась по Летописи жизни и творчества С.А. Есенина [5].

При подготовке рубрики «Великие люди о С. Есенине» опирались на книгу «Есенин в воспоминаниях современников» [6]. При составлении вступительных экскурсов к поэтическим текстам использовались комментарии к полному академическому собранию сочинений С. Есенина в 7 томах [7].

В выразительном чтении проявляется способность человека откликаться на переживания поэта и выражать прочувствованное через эмоционально поданное слово. Трепетное отношение к художественному слову не навязывается извне, а извлекается собственным опытом.

На вечере были иностранные студенты из Бельгии и Америки. Когда мы их попросили поделиться впечатлениями о мероприятии, они сказали, что, конечно, не всё смогли понять в поэзии С. Есенина, но их тронула атмосфера вечера и эмоциональный подъем.

Так, настоящим открытием для многих было актерское воплощение героев поэмы «Анна Снегина» (Сергей – Ярослав Багрий; Анна – Елена Титаренко; мельник – Андрей Корытников). Эпизодическая роль мельника покорила зрителей естественностью и характерностью. Андрей Корытников – молодой преподаватель вуза. Его харизма, спрятанная за застенчивостью и скромностью, проявилась в игре. Елена Титаренко тронула зрителей своей нежностью и женственностью. Ярослав Багрий – своей эмоциональной отзывчивостью к тексту, что свидетельствует о внутреннем богатстве человека.

При разучивании ролей работа с литературным текстом также требует самостоятельности и творчества, что проявляется в правильном интонационном раскрашивании речи для воплощения сценического образа, расстановке акцентов, выборе темпа, тембра голоса.

Огромную, неоценимую помощь нам оказал выпускник нашего вуза Алексей Крупяник, который работает в настоящее время в школе села Плишкино Иркутского района. Алексей нашел время потрудиться над спектаклем как режиссер. Постановку сцен из «Анны Снегиной» с поэтического звучания он перестроил на естественное. Законы сцены диктуют свои правила, при этом поэтичность еще более усилилась диалогичностью.

Радует, что среди современной молодежи есть люди, обладающие такой сверхответственностью, такой увлеченностью и сосредоточенностью на деле, за которое они берутся. Результатом литературного спектакля является выявление скрытых талантов и возможностей.

В спектакле звучали записи с голосом самого Есенина, читающего отрывок из стихотворения «Исповедь хулигана», музыкальные произведения на стихи Есенина в исполнении Татьяны Дорониной и итальянского певца Бориса Саволделли. Запись концерта Бориса Саволделли была сделана на Есенинском симпозиуме в Рязанском университете 25 сентября 2015 года. Борис исполняет песни на стихи

Есенина на итальянском, английском и русском языках под аккомпанемент джазовой группы «Филлинс».

Внимание к личности и творчеству поэта проявилось и через киноискусство. Литературная постановка была завершена отрывком из фильма режиссёра Игоря Зайцева «Есенин», вышедшего на экран в 2005 г., с участием Сергея Безрукова.

Литературный вечер на этом не закончился, его продолжили учащиеся из иркутской школы №11 (МБОУ СОШ №11). Никита Мурашов представил очень объемный отрывок из поэмы «Анна Снегина», Дарья Силигова под собственный аккомпанемент гитары исполнила песню на стихи Есенина «Заметался пожар голубой».

Все школьники были участниками литературно-музыкальной гостиной «МНОГО ДУМ Я В ТИШИНЕ ПРОДУМАЛ...», им было что показать и с чем выступить. Литературно-музыкальная гостиная проходила в Иркутске в три этапа. В ней приняли участие обучающиеся специальных школ, общеобразовательных школ города Иркутска, детских домов, профессиональных училищ. Это масштабное мероприятие областного значения было приурочено к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина, проводилось по инициативе министерства образования Иркутской области.

Третий этап собирал самых лучших. Праздник победителей состоялся 5 октября 2015 года в Доме актера Иркутского областного отделения союза театралов РФ Всероссийского театрального общества.

Огромная благодарность организаторам и участникам этого мероприятия за популяризацию творчества С. Есенина, прежде всего, учителям, прививающим любовь к поэзии!

В студенческий литературный вечер школьники внесли свою лепту. Они не были вписаны в сценарий. Это было такое логическое завершение спектакля – демонстрация трепетного отношения к поэзии Есенина молодыми почитателями его таланта. А их в Иркутске после триумфального шествия отборочных туров литературно-музыкальной гостиной «МНОГО ДУМ Я В ТИШИНЕ ПРОДУМАЛ...» немало.

По результатам вечера был подготовлен фильм. В титрах были обозначены все участники и организаторы вечера.

Сценарист – **Анастасия Антоненко**,

Рубрику «Великие люди о Есенине» подготовили **Юлия Таранец, Анастасия Соломатова**.

Ответственная за музыкальное и художественное оформление – **Вера Витушкина**.

Ведущие вечера: **Юлия Таранец, Прохор Доронин**.

В выразительном чтении стихотворений приняли участие:

Ирина Бубнова («Капли»), **Мария Власова** («На плетнях висят баранки»), **Аня Гаева** («Закружились листья золотая»), **Саглай Саая** («Заметался пожар голубой»), **Снежана Анучина** («Мне грустно на тебя смотреть»), **Яна Хусаенова** («Годы молодые с забубенной славой»), **Светлана Сенцова** («Собаке Качалова»).

Сценическое воплощение отрывков из поэмы «Анна Снегина» (Сергей – Ярослав Багрий; Анна – Елена Титаренко; мельник – Андрей Корытников).

Режиссерское воплощение литературного вечера – Алексей Крупяник.

Руководитель проекта – Н.М. Кузьмищева.

Фото- и видеоматериалы можно использовать в качестве наглядных пособий при изучении отдельных тем по литературе. Создается электронная база студенческих сценических интерпретаций художественных произведений.

Особенность нашего подхода – в масштабности: в подготовке вечера участвуют все группы направления. Лучшие постановки объединяются в единый литературный спектакль. Принято обсуждение мини-спектаклей в группах, отбор материала к литературному вечеру опирается на мнение большинства. Работа с текстом по программе в учебной аудитории под руководством преподавателя переходит во внеурочное время, инициатива отдается уже обучающимся. После спектакля студентам дается задание написать свои впечатления в форме эссе или рецензии.

Игра по Хёйзинге связана со священнодействием и с праздником. Разве литературный вечер – это не праздник, полностью захватывающий всех участников, а популяризация искусства слова в игровой форме, пробуждение светлых чувств и мыслей о разумном и вечном – разве не священнодействие?!

Сделаем обобщение по технологии занятий «de visu».

Предварительная подготовка включает в себя лекционное изложение материала. Лекция настраивает на определенное восприятие произведений сквозь призму исторических, философских, эстетических реалий, а семинарское занятие даёт приемы рассмотрения художественного материала.

Первый этап – «режиссирование». Студентам предлагается сделать свою режиссерскую версию постановки того или иного произведения (если это поэтический текст большого объема): выделить важные сцены, дать рекомендации, как они должны быть разыграны, дать характеристику персонажам или лирическому герою. Такой подход дает возможность быстро и в игровой форме проверить не только знание текста, но и понимание авторской концепции мира и человека. Задача первого этапа – **корректировка** понимания текста.

Второй этап – «театральные пробы»: постановки мини-спектаклей по творчеству определенных авто-

ров. От каждого студента требуется знание текста; каждый самостоятельно выбирает форму представления текста: либо групповое инсценирование, либо индивидуальное представление с выразительным чтением отрывков из текста и их комментированием. Обобщение по тексту обязательно и для индивидуального, и для группового представления. Оно включает не только формулировку идейного содержания, но и наблюдения над формой произведения.

Завершается этот этап обсуждением просмотренного и услышанного. Если обсуждение не получается из-за ограниченности во времени, домашним заданием становится написание рецензии на понравившуюся постановку. Интересные рецензии озвучиваются. Здесь реализуется коммуникативный принцип на уровне эмоций. Художественный текст, сценически перевоплощенный, рождает двойственную эмоцию: эмоция, пережитая актером, порождает зрительскую эмоцию. Через художественный текст студенты открывают себя и друг друга.

Третий этап – создание сценария «литературного вечера». Чтобы разные постановки всех групп объединить в единый спектакль, нужна общая идея, создающая логику целостности. На этом этапе среди участников выделяется творческая группа, которая берет на себя ответственность за постановку.

Четвертый этап – литературный вечер.

Пятый этап – создание фильма. Так собирается база студенческих сценических работ. Кроме того, что накапливается наглядный материал для преподавания литературы, фото- и видеоматериалы, это еще и память на долгие годы о студенческой жизни в университете. Завершением пятого этапа может быть рецензирование.

Обучающий, развивающий эффект связан с выявлением творческих моделирующих способностей. Сначала создается модель мини-спектакля, затем модель литературного вечера, затем модель выставки и фильма. Таким образом, студент учится легко и инициативно моделировать профессиональную деятельность и собственную жизнь. Опыт самореализации повышает самооценку, работа в коллективе – активную жизненную позицию. Театральное действие дисциплинирует: каждый ощущает себя частицей целого, каждому приходится подчинять свои действия, мысли и чувства поставленной цели.

Учебная деятельность выходит за рамки учебного процесса.

Литература:

1. Селевко Г.К. Педагогические технологии. На основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288с.

2. Кашекова И.Э. Технология интеграции и конвергентности с искусством в предпрофильном и профильном образовании / Институт художественного образования Российской академии наук. Электронный научный журнал «Педагогика искусства» N 1, 2008. Режим доступа: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/tehnologiya-integracii-i-konvergentnosti-s-iskusstvom-v-predprofilnom-i-profilnom>

3. Кузьмищева Н.М. Инновационные технологии на занятиях по истории литературы в контексте современных проблем образования Education & Science – 2016: Материалы Международной научно-практической конференции для работников науки и образования (1 марта, 2016 г.). Часть 2 / Научные редакторы: Елена Юрьевна Бобкова, Тимур Альбертович Марсумов, Ян Алексеевич Максимов. – St. Louis, Missouri, USA: Science and Innovation Center Publishing House, 2016. С. 201-205.

4. *Хейзинга Й.* Человек играющий [Текст]: пер. с нидерландского и сост. Д.В. Сильвестрова – М.: Айрис-пресс, 2003. – 496 с.
5. Летопись жизни и творчества С.А. Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 1 / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев; Общ. ред. и вступ. слово – Ю. Л. Прокушев; Сост.: М. В. Скороходов, С. И. Субботин; Сост. разделов: Е. А. Самоделова, М. В. Скороходов, С. И. Субботин, Л. М. Шалагинова, Ю. Б. Юшкин при участии О. Л. Аникиной, Л. А. Архиповой, Н. Н. Бердяновой, В. А. Дроздова, Н. Г. Юсова. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
6. С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2-х т. / Сост. и коммент. – А. А. Козловский. М.: Худ. литература, 1986.
7. *Есенин С. А.* Полное собрание сочинений: В 7 т. / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев; Подготовка текстов и комментарии А.А. Козловского – ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. - М.: Наука; Голос, 1995. – Т 1.